

ITSiberia 2018

Сборник материалов
II Международной научно-практической
конференции

**«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ»**

07 мая 2018 г.
Россия, г. Кемерово

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ
(ITSIBERIA - 2018)**

*Сборник материалов
Международной научно-практической конференции*

07 мая 2018 г.

г. Кемерово

УДК 004
ISBN 978-5-6040761-5-6
DOI 10.5281/zenodo.1249426
ГРНТИ 20
ББК 78.362

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемГУ.

2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-Балкарском ГАУ.

3. Соколов Игорь Александрович – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

4. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.

5. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

6. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

7. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.

8. Ушаков Андрей Геннадьевич – к.т.н., доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ.

9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».

10. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

11. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

12. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

13. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.

14. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Информационные технологии сибери: сборник материалов II Международной научно-практической конференции (07 мая 2018 г 5 декабря 2017 года), Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – 40с.

ISBN 978-5-6040761-5-6

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные информационным технологиям.

Предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений, научно-технических работников и специалистов в области информационных технологий.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных статей

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

1. РЕАЛИЗУЕМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ	5
Юрченко В.И.	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ, МЕДИЦИНЕ, ЭКОНОМИКЕ

2. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	10
Давыдов Д.С.	
3. РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	13
Дубов П.А.	
4. ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	16
Жукова И.С.	

ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5. ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ С ШЛАКОЩЕЛОЧНЫМ ВЯЖУЩИМ ПРИ СКОРРЕКТИРОВАННОМ ЕГО РАСХОДЕ	19
Банул А.В.	
6. О ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССАХ В ЛОКАЛЬНОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ	24
Осокин Ю.А.	

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ

7. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МЕТОДА ПОДТАЛКИВАНИЯ УПРУГОЙ ЛЕНТОЙ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПУТЕЙ С МИНИМАЛЬНЫМ ПЕРЕПАДОМ ЭНЕРГИИ В ХОЛЕСТЕРИЧЕСКИХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ	27
Касинцев Д.С.	
8. ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ В МОДЕЛИ РАСПАДА ЭЛЕМЕНТОВ	33
Юрченко В.И.	

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

РЕАЛИЗУЕМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

В.И. Юрченко,
Акционерное общество Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов
Россия г. Томск

Аннотация

На основе информационных и аналитических характеристик известных методов осуществления связи в терагерцовом диапазоне длин волн проведена оценка результатов перспективных для создания приемопередающих модулей (ППМ) с низким энергопотреблением и показаны наиболее реализуемые направления создания других элементов локальных сетей.

Ключевые слова

Сети, терагерцовый диапазон, приемопередатчики, радиовидение.

Перевод спутниковой, как и пользовательской аппаратуры, на новый диапазон позволит резко повысить пропускную способность систем связи государственного, военного и специального назначения. И хотя сегодня ТГц-технология используется в основном в перспективном военно-космическом оборудовании, в будущем она может стать доступной для любой области применения.

Проведен анализ патентной активности [1] в терагерцовом диапазоне в части перспективных технологий в соответствии с периодом сменяемости поколений техники (последние 15 лет). Показано, что именно в этот период начался практически линейный рост числа патентов, предлагаемых странами НАТО, Японией и Китаем. В России такая тенденция не проявляется, т.к. число российских патентов в этой области на порядок меньше, чем патентов как США, так и Китая, а также Японии и стран ЕС.

Наиболее перспективным подходом для создания высокоскоростных беспроводных сетей с повышенной пропускной способностью представляются беспроводные терагерцевые системы связи на основе технологий фотоники. Обзоры [2-5], посвящены достижениям в области разработки и применения терагерцевых линий связи, а также перспективам развития представленных технологий и компонентной базы: генераторные диоды Ганна, диоды с барьерами Шоттки и транзисторы.

Способ повышения энергоэффективности и чувствительности построения предлагаемых ППМ с использованием автономного питания базируется на ряде факторов.

Во-первых, факторы связанные с анализом энергопотребления физических механизмов функционирования ППМ (диапазонов частот).

Таблица 1.

Диапазон ППМ	Чувствительность	Энергоэффективность	Габариты	Стоимость
Оптический	Высокая	Средняя, < 1 мВт	Большие	Высокая
ВЧ	Низкая	Низкая, < 30 мВт	Малые	Низкая
СВЧ	Высокая	Высокая < 0,1 мВт	Малые	Низкая
КВЧ	Высокая	Высокая < 0,1 мВт	Малые	Низкая
ТЕРА	Средняя	Средняя < 1 мВт	Средние	Средняя
ИК	Средняя	Средняя < 1 мВт	Средние	Средние
УФ	Средняя	Средняя	Средние	Высокая

Модельный эксперимент с элементом макета ППМ показал, что его объем менее 10 см^3 возможен при простейшей сборке в лабораторных условиях, как по струйной технологии, так и для подобных ППМ терагерцового диапазона. Дальнейшее снижение габаритов может происходить за счет применения 3Д технологии, термоштаповки корпусов и микропленок. В струйной технологии чувствительная часть ППМ имеет наименьшую толщину и позволяет в перспективе реализовать ППМ с объемом менее 1 см^3 . Чувствительность приемного устройства определяется характеристиками используемого материала, параметрами структуры активных элементов и параметрами преобразователей регистрируемого сигнала. За счет согласованного приема и передачи полезных сигналов достигается высокая помехоустойчивость приемного устройства.

Во вторых, комплексная оценка энергопотребления средств сетей включает учет энергопотребления блока обработки и устройств хранения данных.

При создании этих приборов всегда имеется необходимость создании телекоммуникационных и информационно-измерительных систем одновременно с разработкой всех необходимых материалов, входящих в их состав. Такая постановка задачи требует владения в равной степени проектированием твердотельных интегральных схем и одновременно проектированием систем в целом.

Ниже представлены методы проектирования, конструктивно - технологические подходы, и результаты создания элементов и сложнофункциональных устройств (СФУ) СВЧ диапазона длин волн, в том числе нижней части терагерцового диапазона.

Конструктивно-технологические принципы создания МИС

Рис.2 Топология и конструкция модулей МИС

Основные особенности конструкций и технологии монолитных схем миллиметрового диапазона, предназначенных для монтажа в Е-плоскости волновода, наиболее полно описаны Божковым В.Г. [5]. Принципиальной особенностью технологии и конструкции монолитных интегральных схем (МИС) подобного типа является то, что при разделении пластины на отдельные чипы - схемы, удаляется большая часть подложки вместе с n+-n-слоями. Несущей конструкцией МИС является не подложка, как в обычных МИС, а металлизация. Толщина металлизации порядка 10 мкм позволяет осуществлять монтаж схем в волновод (рис.2). Размеры схем таковы, что они ложатся на края волноводного канала с перекрытием $100\text{-}200 \text{ мкм}$. Малая толщина металлизации исключает необходимость создания специальной выемки в корпусе под схему. Схема закрепляется сжатием двух половинок волноводного корпуса.

МИС изготавливается с выводами для подачи питания и других сигналов,

которые при монтаже легко отгибаются благодаря специальной форме. В конструкции корпуса предусмотрены выемки для размещения кристаллов-фильтров, выходящих за пределы волноводного канала для исключения возможности закорачивания выводов на корпус.

Системы и модули

В качестве одного из перспективных элементов телекоммуникационных систем и компьютерных сетей являются системы технического зрения, в том числе радиовидения.

Традиционно системы радиовидения делятся на активные и пассивные. Пассивные системы радиовидения – системы, использующие собственное тепловое или иное излучение объекта. Активные системы применяют подсветку объекта радиоизлучением. Активные системы радиовидения можно классифицировать в две группы с применяемым алгоритмом радиовидения. К первой группе относятся системы с полной записью рассеянного целью волнового фронта, так называемые голографические (от греческого *holo*-полный). Ко второй группе относятся системы, где не производится запись всего рассеянного целью волнового фронта одновременно, т.е. сканирующие системы. При этом сканирующие системы могут быть как когерентными (с записью фазы рассеянного фронта), так и некогерентными (нечувствительные к фазе рассеянного сигнала, а только к его амплитуде). Системы радиовидения, основанные на каждом из перечисленных выше алгоритмов, представляют практический интерес.

Рис 4. ПИМ модули различного исполнения

Для реализации радиовидения наибольший интерес представляют многоканальные системы рис.8

Рис.5 Многоканальные модули для систем радиовидения

Для реализации любых методов радиовидения необходима разработка дешевых элементов, позволяющих производить оценку пространственного распределения

напряженности электромагнитного поля в диапазоне частот от 300 до 1000 ГГц. При дистанционном мониторинге в миллиметровом диапазоне объекта (человека) с расстояния 3-5 м, с пространственным разрешением в фокальной плоскости не менее $\Delta = 1 \times 1 \text{ см}^2$, линейные размеры приемной матрицы (для длины волны 3 мм) должны быть не менее $1,5 \times 1,5 \text{ м}^2$. Необходимое количество приемных датчиков, образующих матрицу составляет величину порядка $N = 1000 \times 1000 = 10^6$. Энергетический потенциал системы радиовидения (СР) определяется необходимым соотношением сигнал/шум на выходе отдельного датчика матрицы, при котором достигается приемлемое качество изображения. Для устройств 3-миллиметрового диапазона мощность генератора составляла величину единицы ватт (в импульсном режиме) для системы параллельного типа и десятки милливольт (в непрерывном режиме) для сканирующего устройства. При таких мощностях приемлемая оценка напряженности отраженного поля в СР производится прямым детектированием выходного сигнала антенны каждого из элементов, образующих экран. В сканирующих системах производится синхронное детектирование отраженного радиосигнала, причем в качестве опорного используется зондирующий сигнал. Для обоого вида СР реализация ППМ в 3-миллиметровом диапазоне не вызывает принципиальных затруднений рис.4 и рис.5. Для реализации систем параллельного типа занимаемая полоса частот выходного видеосигнала в индивидуальном элементе составляет величину не более десятков герц, при этом формируется видеоряд, с темпом обновления информации, соответствующим телевизионным системам. Цифровая обработка таких сигналов в настоящее время может быть реализована на доступной ЭКБ.

Заключение

Четкое понимание физических принципов функционирования систем радиовидения и возможность цифрового представления первичной информации с выхода элементов СР не снимает проблему создания программного обеспечения, необходимого для их реализации. На настоящий момент АО НИИПП совместно с ВУЗами г. Томска обладают всеми научными и технологическими ресурсами, необходимыми для разработки и реализации систем радиовидения 3 - миллиметрового диапазона обоих типов, пригодных для серийного выпуска [6-8].

Список литературы

1. Черевко А.Г., Ильин Е.М., Моргачев Ю.Д., Полубехин А.И. Анализ патентной активности перспективных локационных технологий терагерцового диапазона. Вестник СибГУТИ 2015 №2 С.164-173.
2. Г.Н. Кулипанов Генерация и использование терагерцового излучения. История и перспективы Вестник НГУ 2010 т5 вып 4 С. 34-27.
3. Юрченко В.И Анализ развития локальных сенсорных сетей. Из. ВУЗов Физика. 2015, №10-3, С.52-54.
4. Семенова В. , Беспалов В. Терагерцовые технологии для телекоммуникаций Первая миля 2015 Т.58 №7 С.36-46
5. Божков В.Г., Генеберг В.А., Куркан К.И., Перфильев В.И. Монолитные и квазимонолитные модули и устройства миллиметрового диапазона длин волн. Электронная промышленность.2001г, №5, стр. 77-97.
6. Клоков А.В., Якубов В.П., Шипилов В.Э., Юрченко В.И. Разработка системы технического зрения для роботов на основе радиовидения с использованием фокусирующих линз люнеберга Труды СПИИРАН 2016 №2(45) С.130-140.
7. Юрченко В.И, Бритвин А.В., Глушков Г.С., Поважаев А.В. Трубочев А.А., Богомоллов Е.А., Поллер Б.В., Шепелев В.А. Элементы сенсорных сетей с автономным

питанием. Сб. Радиотехника, электроника и связь (РЭС-2015) 3я международная конференция. 2015 С.381-388.

8. Юрченко В.И., Глушков Г.С., Лунев С.О., Трубачев А.А., Поллер Б.В. Автономный элемент периметровой охраны Сб. Радиотехника, электроника и связь (РЭС-2013) 2я международная конференция. 2013 С.314-317

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ, МЕДИЦИНЕ, ЭКОНОМИКЕ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Давыдов Д.С. – бакалавр 3 года обучения
Научный руководитель – Губанова Е.В., к.э.н.
Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
Россия, г. Калуга

Аннотация

Статья посвящена характеристике современного специализированного программного обеспечения, в частности разработанного за рубежом и используемого для разработки бизнес-планов.

Ключевые слова

Программное обеспечение, программный продукт, инвестиционный проект, бизнес-план, инвестиционное проектирование.

Для исследования удобно рассматривать информационные технологии в инвестиционном проектировании с объектно-ориентированных позиций самой же информатики. Для финансовой системы, в которой изучаются инвестиционные процессы, можно выделить соответствующие им свойства, функции и способность реагировать на сообщения внешней среды, а также генерировать сообщения для этой среды. Создание открытого информационного экономического общества для инвестиционной деятельности предполагает поддержку использования информационных технологий и систем. Здесь общие понятия, относящиеся к информатизации и информационным системам, конкретизируются следующим образом. Для инвестиционной деятельности актуальна информация, включающая сведения об объектах и субъектах инвестиционной деятельности, а также факты, характеризующие результаты прошлых инвестиций и события, явления, процессы рыночной экономики, которые влияют на результаты инвестиционной деятельности.

От применения в инвестиционной деятельности в 70-90-х в гг. XX века комплексов автоматизации задач, был осуществлен переход к функциональному принципу построения информационных систем. В частности, десятки часто используемых финансовых функций, необходимых для инвестиционного анализа, уже доступны в среде электронных таблиц EXCEL и в электронных книгах системы MATHCAD. Эти функции и доступность языков программирования для создания собственных пользовательских функций на порядок сокращают жизненные циклы разработки прикладных программных средств, ориентированных на информационную поддержку инвестиционных решений. Следующим этапом развития информационной технологии для инвестиционной деятельности является применение объектно-ориентированных технологий, которые позволяют интегрировать и тиражировать эффективные для инвестора и аналитика электронные книги и базы данных.

Программные средства помогают инвестору обосновать и оптимизировать его решения. В частности, надстройка электронных таблиц EXCEL программа «Поиск решений» позволяет проводить оптимизацию портфельного и реального инвестирования, а надстройка этих же таблиц «Анализ данных» проводить статистическую обработку первичной информации и генерировать выборки случайных чисел.

Другие программы, предназначенные для проведения фундаментального анализа на этапах формирования и пересмотра портфеля активов, предусматривают поиск активов по критериям прибыли, отношения прибыли к цене, номинальной стоимости и дивидендного дохода. Некоторые программы функционируют в режиме реального времени, сохраняют в базах данных рабочие записи, и инвестор способен отслеживать изменение стоимости своего портфеля.

В последние годы XX в. появилось множество программных продуктов и средств, расширяющих возможности оценки эффективности инвестиционных проектов. Все они базируются на разработанных ЮНИДО методических подходах, которые постоянно совершенствуются при содействии множества стран, включая Россию. Отдать предпочтение какой-либо одной программе весьма сложно, поскольку каждая из них предназначена для определенных целей и условий реализации.

Функциональные возможности включают следующее:

- использование современной методики расчета, основанной на имитации потока реальных денег;
- минимизацию ограничений на горизонт и шаг расчета;
- минимизацию ограничений на количество продуктов;
- широту набора финансовых экономических показателей, используемых для оценки проекта;
- разнообразие сценариев реализации проекта;
- возможность и способы учета инфляции, расчетов в неизменных и текущих ценах;
- возможность и способы учета неопределенности и рисков; возможность сохранения в памяти ЭВМ приемлемых вариантов расчета для последующего сравнения и окончательного отбора и др.

Качество программной реализации определяется:

- возможностью реализации пакета на распространенных типах ЭВМ с использованием достаточно доступной операционной среды;
- надежностью в работе;
- быстродействием, позволяющим в приемлемые сроки производить расчеты необходимого количества вариантов, их сравнение, учет неопределенности и др.;
- защитой пакетов от несанкционированного использования и копирования и др.);

Удобство пользовательского интерфейса предполагает:

- упрощение и минимизацию трудоемкости ввода информации;
- возможность защиты от ошибок при вводе;
- наглядность результатов;
- достаточный объем графической информации и др.

Рассмотрим несколько программ, являющихся лидерами по количеству использований в мировой практике. Такими программами являются PROSPIN и COMFAR. Пакет COMFAR, версия 2.1, разработанный в ЮНИДО, относится к разряду «закрытых». В работу программы нельзя вмешаться, что в известной мере гарантирует надежность результатов. Однако в системе отсутствует автоматизированный контроль между входом и выходом. Системы COMFAR и PROSPIN прошли международную сертификацию. Оценка коммерческой эффективности осуществляется на основании имитации потока реальных денег. Расчет может вестись в двух валютах — национальной и иностранной. Допускается учет только постоянной (по времени) инфляции, зато различной для разных статей затрат и доходов. Существенное достоинство системы COMFAR — большой объем выдаваемой графической

информации. Это позволяет наглядно представить результаты расчета при варьировании ряда исходных данных (объема реализации, производственных издержек, инвестиционных затрат и ставки за кредит). Помимо блока оценки коммерческой эффективности система включает блок оценки экономической эффективности. Пакет построен из трех блоков (ввода данных, расчета, вывода данных), что обеспечивает прямой доступ к выходным данным просчитанных ранее вариантов.

По перечисленным причинам пакет COMFAR не обеспечивает адекватную оценку основных показателей рентабельности инвестиций: приведенной стоимости капиталовложений, внутренней нормы прибыли и срока окупаемости капиталовложений. Из-за высокой стоимости, неудобств работы с пакетом (программа написана на языке «Паскаль» в конце 1970-х гг.) и невозможности корректного использования в российских условиях пакет COMFAR 2.1 не получил широкого распространения в России.

Новая версия COMFAR позволяет с одной стороны — ориентировать пользователя в системе входных данных путем запроса точных сведений о ресурсах, которые необходимы для расчета результата, определенного заранее пользователем, а с другой — помогает анализировать данные, обеспечивая сравнение их с основными данными аналогичных инвестиционных проектов из банка данных системы.

Пакет PROPSPIN создан на основе электронных таблиц «Lotus 1-2-3» версии 2.01 под MS DOS и уже по этой причине не может быть «закрытым». Он предназначен для формирования финансового профиля инвестиционного проекта на основе анализа последствий изменения выбранных параметров и подготовки двух или более сценариев, основанных на различных предположениях относительно перспектив проекта. Отличительная черта пакета PROPSPIN — интегрированность. Это означает, что пользователь одновременно видит на экране и входные данные (возмущающие воздействия), и их финансовые последствия. Отчет PROPSPIN представляет собой законченный вариант финансового профиля проекта с учетом заданных ограничений. Однако пакет не является средством проведения полного финансового анализа, а служит инструментом быстрого просмотра различных вариантов для выявления тех, которые будут пригодны при дальнейшем рассмотрении. Недостаток пакета — невозможность учета фактора инфляции, а также влияния рыночных факторов на цену и объем выпускаемой продукции, используемых ресурсов и т. д. Пакету присущ ряд ограничений: число видов рассматриваемых продуктов, как и число видов используемых ресурсов, не превышает шести; значения инвестиций задаются на срок не более пяти лет.

Таким образом, на данный момент в мире используется огромное множество различных программ для инвестиционного проектирования, но лишь некоторые, которые являются своеобразными гигантами-монополистами в своей области, смогли завоевать мировой рынок компаний-потребителей.

Список литературы:

1. Буньковский Д.В. Управление проектами в предпринимательской деятельности: учебное пособие / Д.В. Буньковский. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. - 98 с.
2. Губанова Е.В. Информационные технологии в бизнес-планировании/: Развитие управленческих и информационных технологий, их роль в региональной экономике: сб. науч. статей по материалам II Междунар. открытой научно-практ. конф.; под ред. Т.Э. Пироговой, С.Т. Швецово́й, О.М. Орловцево́й. - М.: Издательство: ООО "ТРП", 2016. - С. 88-95.

3. Губанова Е.В. Программные продукты, используемые в бизнес - планировании. В сборнике: Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании сборник трудов V Международной научно-практической конференции. Тверской государственный университет, 2016. - С. 40-45.

4. Ильин И.В., Ростова О.В. Управление инвестициями.- СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. - 244 с.

РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Дубов П.А. – бакалавр 3 года обучения

Научный руководитель – Губанова Е.В., к.э.н.

Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
Россия, г. Калуга

Аннотация

Статья посвящена характеристике современного специализированного программного обеспечения, разработанного в России и используемого для составления бизнес-планов.

Ключевые слова

Программное обеспечение, программный продукт, инвестиционный проект, бизнес-план, инвестиционное проектирование.

Программы лидеры мирового масштаба PROSPIN и COMFAR не являются самыми удобными программами для условий российской реалии. К сожалению, они практически не адаптированы под условия российских компаний-пользователей. Для разработки инвестиционных проектов в российской практике широко применяются другие пакеты программ, которые рассмотрим ниже.

Пакет «Альт-Инвест», созданный исследовательско-консультативной фирмой «Альт», представляет собой комплекс взаимосвязанных электронных таблиц в среде пакета «Microsoft Excel». Такой способ реализации позволяет эксперту изучить все расчетные формулы, проследить логику формирования результатов из исходных данных, свободно ориентироваться в методике и расчетных таблицах.

«Альт-Инвест» — это «система для размышлений», призванная помочь эксперту в установлении взаимосвязей и закономерностей, бытующих внутри исследуемого предприятия. Как и все программные продукты, «Альт-Инвест» во многом — результат консультационной работы экспертов фирмы с конкретными проектами и предприятиями. Система многократно испытывалась и изменялась в процессе выполнения проектов. Пакет «Альт-Инвест» построен по так называемому принципу разумной достаточности, т. е. в него включены только те показатели, которые дают возможность содержательно интерпретировать получаемые результаты. Пользователь может добавить те формы, показатели и коэффициенты, которые посчитает нужными. Областью применения «Альт-Инвест» является анализ финансовой состоятельности и экономической эффективности инвестиционных проектов любого типа, независимо от отраслевой принадлежности, схемы финансирования, сроков и объемов инвестиций.

С помощью программного продукта «Альт-Инвест» разрабатываются финансовые разделы ТЭО и бизнес-планов, сравниваются альтернативные варианты реализации инвестиционных проектов, оптимизируются схемы финансирования и другие условия инвестиций. Он используется для обоснования проектов модернизации, технического перевооружения, выпуска новых видов продукции на промышленных

предприятиях, инвестиций в сфере строительства, внедрения новых технологий. Везде, где установлен «Альт-Инвест», его пользователями являются профессионалы, основная задача которых — анализ проектов и подготовка информации, необходимой для принятия управленческих решений.

Методика расчетов, реализованная в программном продукте «Альт-Инвест», соответствует рекомендациям ЮНИДО и других международных организаций. Материалы, разработанные с ее использованием, без замечаний принимались к рассмотрению ЕБРР, US AID, EximBank (США). Наряду с другими программами, пакет «Альт-Инвест» представлен в официальных «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов».

Пакет «Project Expert 5» — автоматизированная система финансового моделирования, планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов на базе имитационной модели денежных потоков, созданная фирмой «Pro – Invest Consulting». Пакет позволяет разрабатывать и анализировать проекты на срок до 50 лет, обеспечивая шаг расчета по дням (предусмотрена возможность учета рабочих и нерабочих дней) и просмотр финансовых показателей по месяцам на весь период проекта. Пакет «ProjectExpert 5» автоматически генерирует в формате IAS (International Accounting Standards) основные финансовые отчеты: отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об использовании прибыли с представлением данных по месяцам (но кварталам, по годам) проекта. Система автоматически представляет показатели, характеризующие эффективность проекта в целом: период окупаемости с учетом дисконтирования, индекс прибыльности, чистый приведенный доход, внутреннюю норму рентабельности, а также более 30 финансовых коэффициентов, характеризующих различные стороны проекта (коэффициент текущей ликвидности, чистый оборотный капитал, показатели структуры капитала). Помимо интегральных показателей пакет «ProjectExpert5» автоматически рассчитывает показатели для каждого участника (акционера, инвестора), финансирующего проект на тех или иных условиях. Для такого инвестора как государство учитываются и прямые поступления, и косвенные (в виде налогов).

Формально «ProjectExpert 5» — «закрытая» система. Пользователь не может поменять основные алгоритмы расчета. Он лишь вводит исходную информацию и получает итоговые результаты. Однако система обладает мощными средствами генерации пользовательских отчетов, которые позволяют преодолеть ограничения, связанные с «закрытостью».

Пакет «ИНВЕСТОР 4.1» (фирмы ИНЭК) реализован в операционной среде MS DOS и относится к «закрытым» пакетам. С 1998 г. предусмотрен выпуск варианта продукта, работающего в среде «Windows». Пакет «ИНВЕСТОР 4.1» осуществляет расчет и подготовку бизнес-плана инвестиционного проекта в соответствии с требованиями ведущих отечественных и зарубежных финансовых институтов. В основу комплекса положена имитационная модель денежных потоков с использованием методов дисконтирования, применяемая во многих программах данного класса. Комплекс ориентирован на российское законодательство и специфику деятельности предприятий отечественной промышленности, независимо от их отраслевой принадлежности и формы собственности. Однако он может быть эффективно использован иностранными инвесторами, осуществляющими свою деятельность в нашей стране, так как наиболее достоверно отражает особенности бухгалтерского учета и инвестиционного климата в России. Важной особенностью комплекса является детальность экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия или производственного плана инвестиционного проекта. Положенная в основу анализа экономической деятельности предприятия так называемая

многофакторная модель измерения производительности, точнее вариант, разработанный Вирджинским центром производительности (США), позволяет одновременно проводить диагностику хозяйственной деятельности объекта инвестирования прошлых и текущих периодов. Используемые в комплексе модели анализа (индексная, факторная, графическая и др.) дают подробную картину формирования затрат производства и сбыта продукции.

Анализ производится в двух режимах в зависимости от предъявляемых к нему требований — автоматическом и ручном. При автоматическом анализе по заданному алгоритму проводится подробное исследование всех финансово-экономических аспектов инвестиционного проекта, начиная с условий его финансирования и заканчивая общей оценкой коммерческой состоятельности проекта с указанием наиболее негативных моментов его реализации. Анализ охватывает как весь финансовый раздел бизнес-плана проекта, так и отдельные его составляющие. Он выполняется в графическом виде и сопровождается текстовым комментарием, который может быть использован для первичного оформления проекта.

Разработанный Институтом проблем управления РАН пакет «ТЭО-Инвест» — программный комплекс для планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов на базе имитационной модели денежных потоков. «ТЭО-ИНВЕСТ» позволяет пользователю построить финансовую модель предприятия, реализующего инвестиционный проект, и проанализировать варианты его осуществления в соответствии с различными сценариями. Комплекс ориентирован как на начинающих пользователей, так и на профессионалов. Первые могут использовать «ТЭО-Инвест», даже если не имеют навыков работы с пакетом электронных таблиц «EXCEL», вторым предоставляется возможность корректировки алгоритмов расчета, таблиц и графиков.

Пакет «ТЭО-Инвест» предназначен для: анализа и обоснования инвестиционных проектов, включая оценку эффективности реорганизации и модернизации производства, строительства промышленных предприятий и внедрения новых технологий; оценки инвестиций в сфере real estate development; разработки бизнес-планов и подготовки пакета форм и графических иллюстраций как на русском, так и на английском языках; проведения экспертизы инвестиций, выбора и оптимизации схем финансирования проекта.

Список литературы:

1. Буньковский Д.В. Управление и контроль стоимости инвестиционного проекта // Актуальные проблемы права, экономики и управления. - 2016. - № 12. - С. 14-19.
2. Губанова Е.В. Автоматизация процесса бизнес-планирования/Теоретические и практические вопросы развития бухгалтерского учета, анализа и аудита в современных условиях, их автоматизация как инструмент эффективного управления организацией: материалы междунар. научно-практ. конф.; под редакцией Е.Л. Беловой, С.В. Полпудникова. - М., 2015. - С. 242-246.
3. Губанова Е.В. Защита бизнес-планов инвестиционных проектов в аграрной сфере // АГРО XXI. - 2015. - №4-6. - С.3-5.
4. Институциональное обеспечение и нормативно-правовое регулирование конкурентной среды в лесном комплексе СЗФО / П.Е. Порозов, Ю.М. Авдеев, Ю.В. Мокрецов, В.М. Лукашевич, Ю.П. Попов // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 8-3 (85-3). - С. 337-344.
5. Приданникова Л.О., Ростова О.В. Анализ информационных систем управления обычными и инвестиционными проектами. В сборнике: Неделя науки СПбПУ материалы научного форума с международным участием. 2015. С. 206-209.

6. Соколова И.С. Об инвестиционной привлекательности конкурентоспособности рынка территорий/ Соколова И.С. //Сборник научных статей VI Международной НПК «Управление реформирование социально-экономического развития предприятий, отраслей, регионов». - Пенза: ПГУ.- 2015.- С.145-148.

7. Шмидт А.В., Худякова Т.А. Моделирование управления развитием промышленного предприятия по критерию экономической устойчивости //Монография - LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co.KG, 2012. - 191 с.

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Жукова И.С. – бакалавр 3 года обучения
Научный руководитель – Губанова Е.В., к.э.н.
Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
Россия, г. Калуга

Аннотация

Статья содержит обзор программных продуктов, применяемых на практике для проведения финансового анализа состояния предприятия.

Ключевые слова

Программное обеспечение, программный продукт, финансовое состояние, финансовый анализ, показатели.

На современном этапе развития экономики полноценная и оперативно выполняемая аналитическая обработка учетной и иной экономической информации немислима без применения средств вычислительной техники. Автоматизация учета создала достаточно прочный фундамент для ее последующего развития в практике аналитических исследований, поскольку любой вид аналитической работы опирается на информационную базу, основу которой составляют, прежде всего, данные бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Для автоматизации финансовой оценки предприятия используется принцип приведения к единому стандарту, который заложен в основу компьютерных систем для финансового анализа. Эти системы предназначены для автоматизации диагностики, оценки и мониторинга финансовой деятельности предприятия. В системе анализа финансового состояния бухгалтерская отчетность приводится к сопоставимому виду в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности предприятия могут быть внесены в исходные формы специализированной системы для финансового анализа вручную, а могут автоматически «перекачиваться» из бухгалтерской системы. Возможность импорта данных позволяет избавиться от рутинной работы и провести финансовый анализ в максимально короткие сроки.

В настоящее время на рынке существует множество программных продуктов. И к числу наиболее распространенных, разработанных российскими специалистами, относятся: «Альт-Финансы», «Альт - Инвест» – разработанные исследовательско - консультационной фирмой «АЛТ», «Audit Expert» – разработан фирмой «Про-Инвест Консалтинг», «Инвестор», «Аналитик», «АФСР» – разработан фирмой "ИНЭК", «ФинЭКАнализ», программные продукты серии "Инталев" (например, «Инталев: Корпоративные финансы», «Инталев: Бюджетное управление», «Инталев: Бизнес-процессы»), «Финансовый анализ», «Финансовый анализ: Проф + Оценка бизнеса», «Финансовый анализ: Проф», «Инвестиционный анализ 1.6». Среди зарубежных - COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting) и PROPSPIN (Project

Profile Screening and Pre-appraisal Information system), созданные в UNIDO – Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. Список продуктов представленный тут далеко не полный [5].

Такое большое количество программных продуктов ставит перед трудным выбором руководителей организаций, которые хотят выбрать оптимальный продукт для своего бизнеса. Осложняют проблему выбора и сами компании-разработчики программного обеспечения. Их описания программ трудно сравнимы: зачастую одни и те же возможности называются по-разному, или, напротив, одинаковым, по сути, характеристикам соответствуют разные термины.

«Альт–Финансы» – это программный продукт, предназначенный для выполнения комплексной оценки деятельности предприятия, выявления главных тенденций его развития, установления причин ослабления финансового состояния предприятия. Проведение детального финансового анализа и растолкование полученных результатов позволят найти наилучший путь развития организации и разработать определенную финансовую программу по стабилизации деятельности всего предприятия, которое находится на грани разорения. Открытость данной программы позволяет пользователю лично вносить изменения в программу в зависимости от своих требования и условий.

«Excel Financial Analysis» – это модуль для проведения оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ финансовых коэффициентов выполняется за счет сравнения полученных значений с нормативными величинами, которые выступают в роли нормативных порогов. В результате, если значения коэффициента удалены от нормативного уровня, то степень финансового благополучия предприятия будет ниже. Также все формулы данной программы подвергаются редактированию. Программа разработана на базе стандартных средств MS Excel, что обеспечивает ей высокую надежность в работе. «Excel Financial Analysis» не требует специальной установки, позволяет оценить уровень благосостояния всей фирмы, а также построить графики, иллюстрирующие основные показатели предоставленной финансовой отчетности.

Популярнейшая программа «ИНЭК:АФСР» легко и просто «умеет» принимать данные отчетности из «1С: Бухгалтерии», а во всех остальных случаях требуется дополнительная настройка. Программные комплексы «Альт Финансы» и «Audit Expert» могут автоматически загружать данные отчетности из бухгалтерских программ, таких как «1С:Предприятие», «Инфо-Бухгалтер», «Парус», «ИНФИН-Бухгалтерия». Все системы можно настроить для загрузки данных из файлов txt-формата. Это делает возможным импортировать данные как из любых бухгалтерских программ, так и из собственных разработок. Ручной ввод больших объемов данных напрямую связан с появлением ошибок. Появляется необходимость в проверке правильности введенных исходных данных. Поэтому все программы оснащены функцией арифметической проверки баланса. Но в этом случае преимущество «Audit Expert» именно в том, что программа дает возможность создания собственных правил для проверки введенных данных.

В современном мире трудно представить экономистов, бухгалтеров и специалистов других экономических профессий, рабочее место которых не оборудовано компьютерами. Использование автоматических средств имеет огромные преимущества, такие, как исключение ошибок по невнимательности, которые могут совершить люди; повышение точности расчетов, а также все вычисления производятся за достаточно короткий промежуток времени. Каждая программа, предназначенная для анализа финансово-экономического состояния предприятия, обладает индивидуальными особенностями и возможностями. Однако прогресс не стоит на

месте, а интерес к программному обеспечению для анализа финансового состояния организаций постоянно возрастает, поэтому появляется необходимость в бесконечном совершенствовании старых программ и в создании новых программных продуктов. Вследствие этого, организация, которая решила купить программное обеспечение для оценки финансового состояния своей фирмы, должна учитывать возможность получения технической поддержки от разработчиков, обновлений при изменении законодательства и многие другие аспекты.

Список литературы:

1. Амирова Э.Ф., Закирова Ф.Н. Аспекты улучшения экономической ситуации в России после введения санкций // Перспективы устойчивого развития АПК: сборник материалов Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Омск: Изд-во ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2017. - С. 491-494.

2. Майорова А.В., Губанова Е.В. Экспресс-диагностика финансового состояния организации. В сборнике: Информатика, математическое моделирование, экономика сборник научных статей по итогам пятой международной научно-практической конференции. - 2015. - С. 221-226.

3. Савина С.В. Анализ программных продуктов для финансово-экономической деятельности предприятия // Наука и мир. – 2016. - №11. – С. 32-33.

4. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Т.Г. Попадюк, проф. Б.Н. Чернышева. – 2-е изд. – М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2014. – 296 с

5. Смородова А. А., Савельева Д. А. Анализ базовых возможностей и средств их расширения в программных продуктах для финансового анализа // Экономические исследования. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-bazovyh-vozmozhnostey-i-sredstv-ih-rasshireniya-v-programmnyh-produktah-dlya-finansovogo-analiza> (дата обращения: 15.04.2018).

ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ С ШЛАКОЩЕЛОЧНЫМ ВЯЖУЩИМ ПРИ СКОРРЕКТИРОВАННОМ ЕГО РАСХОДЕ

Банул А.В. – старший преподаватель
Нечаева М.А. - студентка
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье рассмотрен пример обработки результатов натуральных испытаний образцов с шлакощелочным вяжущим при скорректированном его расходе с использованием программного обеспечения, разработанного в СГУПС.

Ключевые слова

Натурные испытания, прочность шлакощелочного бетона, информационные технологии.

В СГУПС создана база данных по результатам натуральных испытаний образцов из шлакобетона [1- 5]. В статье приведен пример обработки результатов испытания образцов бетона класса В 7,5 с использованием шлакощелочного вяжущего с 7% содержанием кальцинированной соды:

- 1) после тепло-влажностной обработки (ТВО) по режиму 4-3-6-3 часа;
- 2) ТВО+28 дней нормального хранения (температура 20°C, камера нормального твердения - 100% влажность);
- 3) после 28 дней нормального хранения (температура 20°C, 100% влажность).

Установлена зависимость прочности шлакощелочных бетонов от:

- 1) от расхода шлакощелочного вяжущего
 - 2) от условий твердения
 - 3) от модуля крупности речного песка
1. Подбор состава бетона класса В 7,5 (М100) с использованием цемента ПЦ 400-Д20

Для определения оптимального состава тяжелого бетона для производства фундаментных блоков использовались материалы со следующими характеристиками:

- 1) цемент ПЦ 400 – Д20, активностью 40,5 МПа;
- 2) шлакощелочное вяжущее с 7% содержанием кальцинированной соды от массы шлака, удельная поверхность шлака 4977 см²/г, насыпная плотность шлака 1,044 г/см³, истинная плотность – 2,88 г/см³;
- 3) щебень альбитофировый фракции 5-20 мм, насыпная плотность – 1,34 т/м³;
- 4) песок природный с модулем крупности 2,15, содержанием пылевидных до 1%.

Результаты испытания

Таблица 1. Подбор состава бетона класса В7,5 (М100) с использованием цемента ПЦ 400-Д20

№ п/п	Наименование материала	Ед. измерения	Расход материалов на 1 м ³ бетонной смеси	Примечание
1	Цемент ПЦ 400-Д20	Кг	205	Расход материалов приведен для абсолютно сухих материалов
2	щебень альбитофирový фр. 5-20мм	Кг	1150	
3	песок северо-криводановский Мкр-2,15	Кг	850	
4	вода техническая	Л	165	
5	добавка СП-1=0,8%(15% концентрация)	Л	10,2	

Таблица 2. Результаты испытаний бетона класса В7,5 (М100) с использованием цемента ПЦ 400-Д20

Водоцементное отношение	Подвижность бетонной смеси, см	Плотность бетонной смеси, г/дм ³	Плотность образцов в момент испытания, г/дм ³	Результат испытания, МПа	Среднее значение прочности, МПа	Примечание
0,54	6	2388	2320	7,1	7,2	4-3-6-3 после ТВО
			2367	13,2	13,3	ТВО+28
			2372	13,4		дн.н.хр.
			2387	13,2	11,8	после 28
			2335	10,3		дн.н.хр.

Таблица 3. Подбор состава бетона класса В7,5 (М100) с использованием шлакощелочного вяжущего

№ п/п	Наименование материала	Ед. измерения	Расход материалов на 1 м ³ бетонной смеси	Примечание
1	шлакощелочное вяжущее с 7% содержанием кальцинированной соды	Кг	215	Расход материалов приведен для абсолютно сухих материалов
2	щебень альбитофирový фр. 5-20мм	Кг	1150	
3	песок северо-криводановский Мкр-2,15	Кг	830	
4	вода техническая	Л	155	
5	добавка СП-1=0,5%(15% концентрация)	Л	6,2	

Таблица 4. Результаты испытаний бетона класса В7,5 (М100) с использованием шлакощелочного вяжущего

Водоцементное отношение	Подвижность бетонной смеси, см	Плотность бетонной смеси, г/дм ³	Плотность образцов в момент испытания, г/дм ³	Результат испытания, МПа	Среднее значение прочности, МПа	Примечание
0,54	6	2500	2420	14,3	16,7	4-3-6-3 после ТВО
			2405	19,0		
			2413	22,0	21,7	ТВО+28 дн.н.хр.
			2365	21,4		
			2380	23,9		
2414	28,1	26,0	после 28 дн.н.хр.			

Анализ выборок натуральных измерений показателей прочности образцов из шлакощелочного бетона проводился с помощью алгоритмического, математического и программного обеспечения, разработанного в СГУПС [6 – 10].

Для оценки показателей прочности создана база данных на основе результатов натуральных испытаний образцов тяжелых бетонов. Для обоснования базы данных по результатам натуральных испытаний проводились два этапа проверки: логическая и математическая. После формирования выборки в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011 проверялась ее принадлежность закону соответствующему закону распределения с помощью критерий согласия Колмогорова-Смирнова и Пирсона.

Если объем выборки более 50 членов, то применяется критерий Пирсона («хи-квадрат»), который рассчитывается по формуле

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_i - f_i)^2}{f_i}, \quad (1)$$

где f_i - эмпирическая частота распределения; f_i - частота распределения по теоретическому закону.

В выборках объемом менее 50 членов используют, например, критерий Колмогорова-Смирнова. Критерий согласия Колмогорова-Смирнова в своем классическом виде является более мощным, чем критерий χ^2 и может быть использован для проверки гипотезы о соответствии эмпирического распределения любому теоретическому непрерывному распределению $F(x)$.

Если выполняется неравенство для больших объемов выборки ($n > 35$)

$$d_n \sqrt{n} \leq \lambda_\alpha, \quad (2)$$

или для малых выборок ($n \leq 35$)

$$d_n (\sqrt{n} + 0.12 + 0.11/\sqrt{n}) \leq \lambda_\alpha, \quad (3)$$

где d_n - абсолютная величина максимальной разности между накопленными частотами эмпирического и теоретического рядов распределений; n - численность единиц совокупности, то нулевую гипотезу не отвергают.

В таблице 5 приведены результаты обработки натуральных испытаний кубиков с шлакощелочным вяжущим при скорректированном его расходе с помощью программы «Sample». На рисунках 1 - 2 приведены плотность распределения вероятностей и вероятность прочности образцов.

Таблица 5. Показатели выборок случайных величин прочности образцов бетона

Наименование показателя	4-3-6-3 после ТВО
Количество опытов, шт.	12
Уровень значимости	0,05
Минимальное значение фактора	11,05
Максимальное значение фактора	13,01
Размах вариации	1,96
Выборочное среднее значение фактора	12,05
Среднее квадратическое отклонение фактора	0,483
Стандартное отклонение фактора	0,504
Средняя квадратическая ошибка фактора	0,146
Ошибка в % от среднего значения фактора	1,21
Эмпирическая дисперсия выборки	0,25
Вариации отклонения от среднего значения	0,12
Риск отклонения от среднего значения	0,34
Коэффициент вариации	4,01
Нормальное распределение	
Вычисленное значение критерия Пирсона	0,272
Табличное значение критерия Пирсона	6,04
Критерий согласия Колмогорова-Смирнова	0,397
Критические значение критерия согласия К-С	1,36
Логарифмически нормальное распределение	
Вычисленное значение критерия Пирсона	0,389
Табличное значение критерия Пирсона	6,04
Критерий согласия Колмогорова-Смирнова	1,028
Критические значение критерия согласия К-С	1,36
Равномерное распределение	
Вычисленное значение критерия Пирсона	0,597
Табличное значение критерия Пирсона	6,04
Критерий согласия Колмогорова-Смирнова	0,542
Критические значение критерия согласия К-С	1,36
Распределение Вейбулла	
Вычисленное значение критерия Пирсона	0,342
Табличное значение критерия Пирсона	6,04
Критерий согласия Колмогорова-Смирнова	0,531
Критические значение критерия согласия К-С	1,36

Рис. 1. Плотность распределения вероятностей прочности бетона, твердевшего по режиму 4-3-6-3 после ТВО

Рис. 2. Вероятность прочности бетона, твердевшего по режиму 4-3-6-3 после ТВО

Вывод. В результате выяснилось, что прочность всех образцов (табл. 5) подчиняются закону нормального распределения. Так как вычисленные значения критерия согласия Колмогорова-Смирнова, меньше табличного. Прочность бетона на

портландцементе ПЦ 400-Д20 с расходом 205 кг/м³ и с добавкой пластификатора СП-1 в количестве 0,8% при твердении в условиях термовлажностной обработки по режиму 4+3+6+3 ч составляет 72% от марки шлакощелочного бетона М100 (таб. 2).

Список литературы

1. Банул А. В. Высокопрочный шлакощелочной бетон из техногенных продуктов Кузбасского региона/ Банул А. В., Борисовская Н.Е. // Наука. Технологии. Инновации: материалы Всероссийской научной конференции молодых ученых, г. Новосибирск (21-24 ноября 2013г.), Часть 4 – Новосибирск: Изд-во НГТУ.- 2013.- С. 118-120.
2. Банул А. В. Новые шлакощелочные бетоны в дорожном и транспортном строительстве/ Банул А. В., Борисовская Н.Е., Соловьев Л.Ю. // Международный Научный Институт "Educatio": материалы VII научно-практической конференции "Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия", г. Новосибирск (12-13.12.2014г.), Часть 3 – Новосибирск: Международный Научный Институт "Educatio". – 2014. –С.13-22.
3. Банул А. В. Новые шлакощелочные бетоны в дорожном и транспортном строительстве / Банул А. В., Борисовская Н.Е., Соловьев Л.Ю., Ткачев Б.В.// Потенциал современной науки: материалы «XVI-ой международной научной конференции "Научный потенциал современной России", г. Липецк (10.08.2015г.), № 5– Липецк: ООО «Максимал информационные технологии». – 2015. –С.33-39.
4. Банул А. В. Шлакощелочные растворные смеси, их свойства и технология производства/ Банул А. В., Ткачев Б.В. // Вопросы строительства и инженерного оборудования объектов железнодорожного транспорта: материалы науч.-практ. конференции, г. Новосибирск, (22 марта 2017 г.); – Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2017.- С. 46-53.
5. Банул А. В. Шлакощелочные составы, их свойства и технология производства сухих шлакощелочных растворных смесей / Банул А. В. // Эффективные рецептуры и технологии в строительном материаловедении: материалы Международного сборника научных трудов Международной научно-технической конференции в рамках Международной выставки «СТРОЙСИБ-2016», г. Новосибирск, (14-17 февраля 2017 г.); – Новосибирск: Изд-во НГАУ «Золотой колос».- 2017.- С. 196-200.
6. Исаков А.Л. Обоснование производительности землеройно-транспортных комплексов / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Экономика ж. д. – 2014. – № 5. –С. 78 – 85.
7. Исаков А.Л. Оценка потерь рабочего времени землеройно-транспортных систем / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Трансп.: наука, техника, упр. – 2015. – №2. – С. 57–60.
8. Лизунов Е.В. Организационно-технологическая надёжность строительных машин / Е.В. Лизунов, В.А. Седов, С.М. Кузнецов // Механизация строительства. –2005. –№ 10. –С. 22 – 24.
9. Повысим надёжность строительства объектов / С.В. Базилевич, И.Л. Чулкова, С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Механизация строительства. –2009. –№ 6. – С. 12 – 14.
10. Формирование парка машин для гидромеханизации земляных работ / Е.В. Лизунов, А.В. Щербаков, С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова// Механизация строительства. –2008. –№ 7. –С. 17 – 20.

О ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССАХ В ЛОКАЛЬНОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ

Осокин Ю.А., к.т.н., доцент,
Шебалин К.С., студент

Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова,
Россия, г. Барнаул

Аннотация

Статья посвящена исследованию проблем распределения температурных процессов в сложных электронных схемах при плотной концентрации элементов на печатных платах. Надежная работа электронных схем приборов и средств автоматики существенно зависит от температурных режимов в корпусах приборов. При этом важным является измерение, контроль режимных параметров в наиболее ответственных монтажных узлах электронной аппаратуры.

Ключевые слова

Тепловой процесс, радио-электронная аппаратура, тепловизор, конвекция

В большом количестве случаев радио-электронная аппаратура выходит из строя из-за температурных процессов, происходящих в элементах схем во время работы. Как правило, контроль температуры осуществляется точно и при этом не всегда достаточно полно обеспечивается необходимая информация о тепловых режимах. Поэтому актуальным является разработка и применение эффективных методов контроля температурных режимов на большом непрерывном пространстве и объеме прибора, в частности, на основе применения современных тепловизоров.

При этом важным является измерение, контроль режимных параметров в наиболее ответственных монтажных узлах электронной аппаратуры.

На исследуемом участке электронной схемы в основном присутствуют конвективный процесс теплопередачи и передача теплового потока излучением [1,2].

В качестве исследования температурных характеристик использован вариант типовой схемы (Рисунок 1).

Рис. 1 Локальный участок РЭА. На всех источниках тепла стоят радиаторы

Практически все датчики температуры дают информацию о том, что происходит на поверхности интересующего объекта. С поверхности тепло передается конвективно и излучением.

Конвективный процесс теплопередачи характеризуется, как правило, выражениями с применением критериев Нуссельта (Nu), Грасгофа (Gr) и Прандтля (Pr).

Для электронных приборов современной формы, имеющих поверхность S при перепаде температур передатчика тепла и приемника $\Delta\theta, K$ можно использовать уравнение естественной конвекции:

$$\Phi = f(Nu, Gr, Pr) \cdot S \cdot \Delta\theta. \quad (1)$$

При этом, большинстве случаев, взаимовлияние этих критериев выражается степенным критериальным уравнением:

$$Nu = c \cdot Re^q \cdot Pr^m \cdot Gr^n \cdot K_{дон} = \lambda_k \quad (2)$$

В условиях естественной конвекции в приборах, работающих на уровне моря с типовыми размером теплоизлучающих устройств РЭА до 30 см и при перепаде температур $\Delta\theta = 50K$ при комнатной температуре среды величина Nu может достигать единичных значений, например,

$$Nu = 5 \dots 6 \frac{Bm}{m^2 \cdot K} \quad (3)$$

Тепловое излучение

Тепловое излучение Φ оценивается (Вт) выражением, включающим в себя коэффициент при теплоотдаче излучением $\alpha_{изл}$, площадь поверхности S элементов и перепад температур $\Delta\theta$

$$\Phi = \alpha_{изл} \cdot S \cdot \Delta\theta \quad (4)$$

$$\alpha_{изл} = E_{пр} \cdot \psi_{1,2} \cdot f(\theta_1, \theta_2) \quad (5)$$

где

$E_{пр}$ – приведенная степень черноты;

$\psi_{1,2}$ - коэффициент облученности, показывающий какая часть энергии, излучаемая телом 1, попадет на тело 2. Экспериментальная формула Осокина Ю.А.

$$\psi_{1,2} = 1 - e^{-\frac{k}{r}} = 1 - e^{-0,33L_{min} / \delta} \quad (6)$$

На рисунке 2 показана экспериментальная теплограмма объемного процесса локального участка электрической схемы.

Рис.2 Объемная теплограмма электрической схемы. Один из радиаторов с источника тепла снят

Выводы

Анализ экспериментальных теплограмм показывает, что тепловой электронный блок, который имеет собственную среднюю температуру 75,5 градусов на локальных участках поверхности перегревается до двухсот и более градусов. Применение данного

метода анализа позволяет осуществлять своевременное диагностирование температурных режимов для улучшения надежности и качества функционирования приборов.

Список литературы

1. Yu.A. Osokin, M. V. Khalin, M.N. Strokov. Heat transfer in grain heating systems, based on multielektrodecomposite elektric heaters. Universiti of the bas1que countri, bilbao, spain. 3 -5 september 2009. С.xi-1.

2. Осокин Ю.А., Шебалин К.С. Тепловые экстремальные режимы в радиоэлектронной аппаратуре // Ползуновский вестник №2/1, 2017, С. 16–21.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МЕТОДА ПОДТАЛКИВАНИЯ УПРУГОЙ ЛЕНТОЙ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПУТЕЙ С МИНИМАЛЬНЫМ ПЕРЕПАДОМ ЭНЕРГИИ В ХОЛЕСТЕРИЧЕСКИХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ

Касинцев Д.С. – студент 1 курса магистратуры по направлению «Математическое моделирование»

Научный руководитель – Уздин В.М., д.ф.-м.н., профессор
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики,
Россия, г.Санкт-Петербург

Аннотация

Статья посвящена изучению влияния внешнего электрического поля на ячейку ХЖК при двойной закрутке директора (изменении азимутального угла системы на 2π), а также сравнению состояний ХЖК с различными закрутками. Энергетическая поверхность системы строится на основе модели Озеена-Франка. Минимумы на энергетической поверхности соответствуют устойчивым состояниям, а ПМПЭ между ними описывают процесс перехода между ними. Для расчета ПМПЭ применяется геодезический метод подталкивания упругой лентой (англ. Geodesic Nudged Elastic Band Method).

Ключевые слова

Холестерический жидкий кристалл, модель Озеена-Франка, переходы Фредерикса, пути с минимальным перепадом энергии (ПМПЭ).

В настоящее время в науке и технике довольно широко используются термотропные жидкие кристаллы (ЖК). Особый интерес, ввиду необычности физических свойств, представляют холестерические жидкие кристаллы (ХЖК). Они применяются в радиотехнике, оптических фильтрах, спектрографии [5,10].

Интересным и полезным для практических приложений эффектом, наблюдающимся в ЖК, является переход Фредерикса [4,7]. Это переход между различными состояниями системы (отличающимися конфигурацией директора), происходящий при изменении внешнего электрического или магнитного поля. Настоящая работа посвящена изучению процесса перехода между состояниями разной симметрии в ХЖК под действием электрического поля.

В работе использована теория переходного состояния, в рамках которой можно получить времена жизни состояний, исследуя многомерную энергетическую поверхность системы [3,6]. На энергетической поверхности строятся пути с минимальным перепадом энергии (ПМПЭ) между локальными минимумами, определяющими (мета) стабильные состояния [4]. Максимум вдоль ПМПЭ соответствует седловой точке на поверхности, которая, в свою очередь, позволяет оценить активационный энергетический барьер между состояниями.

1. Свободная энергия ХЖК во внешнем электрическом поле.

Для изучения ХЖК ячейки была использована модель Озеена-Франка. Пусть ЖК находится в плоскопараллельной ячейке толщиной L . Ось спирали совпадает с осью z . Если предположить, что система однородна в плоскости xy . Тогда, директор ячейки зависит только от переменной z : $\mathbf{n}(\mathbf{r}) = \mathbf{n}(z)$. Свободная энергия жидкого кристалла на единицу площади может быть записана как:

$$F_{tot} = F_e + F_f + F_{sf} \quad (1)$$

F_e является энергией деформации ХЖК (энергией Озеена-Франка) [2]. Ее можно записать как:

$$F_e = \frac{1}{2} * \int_0^L (A(\theta) * (\theta')^2 + B(\theta) * (\varphi')^2 - 2 * C(\theta) * \varphi') dz \quad (2)$$

Здесь функции $A(\theta)$, $B(\theta)$, $C(\theta)$ определены по формулам:

$$A(\theta) = K_{11} * \sin^2(\theta) + K_{33} * \cos^2(\theta), \quad (3)$$

$$B(\theta) = \sin^2(\theta) * (K_{22} * \sin^2(\theta) + K_{33} * \cos^2(\theta)), \quad (4)$$

$$C(\theta) = q * K_{22} * \sin^2(\theta) \quad (5)$$

где K_{11} , K_{22} , K_{33} - модули Франка (константы, задающие физические свойства ХЖК), а q - параметр, определяющий шаг спиральной структуры ХЖК.

Второе слагаемое в формуле свободной энергии является вкладом электрического поля в энергию системы [8]:

$$F_f = -\frac{1}{2} * \varepsilon_0 * U^2 * (\int_0^L E(\theta) dz)^{-1} \quad (6)$$

Здесь ε_0 - электрическая постоянная, U - напряжение, подаваемое к ячейке ХЖК. Функция $E(\theta)$ определяется как:

$$E(\theta) = (\varepsilon_{\perp} + \varepsilon_a * \cos^2(\theta))^{-1} \quad (7)$$

где ε_a - анизотропия диэлектрической проницаемости, а ε_{\perp} - перпендикулярная составляющая диэлектрической проницаемости.

Третий вклад определяет поверхностную энергию сцепления в ХЖК:

$$F_{sf} = \frac{1}{2} * (W_{\theta}^l * (\theta_l - \theta_0^l)^2 + W_{\varphi}^l * (\varphi_l - \varphi_0^l)^2 + W_{\theta}^u * (\theta_u - \theta_0^u)^2 + W_{\varphi}^u * (\varphi_u - \varphi_0^u)^2) \quad (8)$$

Здесь W_{θ}^l , W_{φ}^l , W_{θ}^u , W_{φ}^u - коэффициенты сцепления, индекс l определяет нижнюю границу ячейки, индекс u определяет верхнюю границу ячейки; θ_0^l , φ_0^l , θ_0^u , φ_0^u - углы, которые определяют направление легкой оси на границах; θ_l , φ_l , θ_u , φ_u - реальные значения углов на границах. Данная формула является аналогом потенциала Рапини-Популяр для поверхностной энергии сцепления, полученной при помощи простейшей Гауссовской аппроксимации. Поскольку директор отклоняется от направления легкой оси, мы имеем мягкие граничные условия для ЖК системы [1].

2. Планарное и конфокальное состояние директора ХЖК.

Для директора ХЖК может существовать два устойчивых состояния: планарное (P) и конфокальное (FC). В планарном состоянии директор образует совершенную геликоидальную структуру: $\theta = \frac{\pi}{2}$ (директор лежит в плоскости xy). В случае конфокального состояния спираль деформируется, и директор имеет ненулевую компоненту вдоль оси z .

Рис. 1 Стабильные состояния ХЖК, ограниченного плоскопараллельной ячейкой при двойной закрутке директора (a - планарное (P) состояние, b - конфокальное (FC) состояние)

3. Многомерная энергетическая поверхность ХЖК.

Энергетическая поверхность ХЖК определяется как функция углов θ и φ ,

которые задают направление директора (в данном случае θ и φ можно рассматривать как углы в сферической системе координат). В рамках модели Озеена-Франка мы разбиваем ЖК ячейку на N слоев, параллельных плоскостям поверхностей ячейки (в качестве первого слоя берется нижняя граница ячейки). Для каждого слоя вводится условие: $|n(r)| = 1$

Состояние системы задается при помощи набора сферических координат θ_i и φ_i : $\Psi = (\theta_1, \varphi_1, \theta_N, \varphi_N)$.

Для упрощения выражения (1) мы используем составную формулу Симпсона [1]. Для представления пространственных производных (левой и правой) применяем аппроксимацию формулой конечных разностей ($\psi \equiv \theta, \varphi$; $\Delta z = L/(N-1)$):

$$\psi'_{li} \approx (\psi_i - \psi_{i-1})/\Delta z; \quad (9)$$

$$\psi'_{ri} \approx (\psi_{i+1} - \psi_i)/\Delta z \quad (10)$$

В таком случае энергия деформации ХЖК на i -ом слое принимает вид:

$$F_{ei} = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * [A(\theta_i) * ((\theta_i - \theta_{i-1})^2 + (\theta_{i+1} - \theta_i)^2) + B(\theta_i) * ((\varphi_i - \varphi_{i-1})^2 + (\varphi_{i+1} - \varphi_i)^2)] / (\Delta z)^2 - (2 * C(\theta_i) * (\varphi_{i+1} - \varphi_{i-1})) / \Delta z \quad (11)$$

Полная энергия деформации ХЖК рассчитывается по формуле:

$$F_e(\Psi) = \frac{h}{3} * [F_{e1} + 4 * \sum_{i=1}^{(N-1)/2} F_{e2i} + 2 * \sum_{i=2}^{(N-1)/2} F_{e2i-1} + F_{eN}] \quad (12)$$

где $h = L/(N-1) = \Delta z$.

Для нахождения полной энергии электрического поля необходимо сперва определить вклад функции $E(\theta)$ во всем кристалле.

$$(\theta_i) = (\varepsilon_{\perp} + \varepsilon_a * \cos^2(\theta_i))^{-1} \quad (13)$$

$$E(\Psi) = \frac{h}{3} * [E(\theta_1) + 4 * \sum_{i=1}^{(N-1)/2} E(\theta_{2i}) + 2 * \sum_{i=2}^{(N-1)/2} E(\theta_{2i-1}) + E(\theta_N)] \quad (14)$$

Отсюда следует, что полная энергия, связанная с электрическим полем:

$$F_f(\Psi) = -\frac{1}{2} * \varepsilon_0 * U^2 * E(\Psi) \quad (15)$$

Для определения энергии сцепления мы используем только четыре значения из набора сферических координат:

$$F_{sf}(\Psi) = \frac{1}{2} * (W_{\theta}^l * (\theta_1 - \theta_0^l)^2 + W_{\varphi}^l * (\varphi_1 - \varphi_0^l)^2 + W_{\theta}^u * (\theta_N - \theta_0^u)^2 + W_{\varphi}^u * (\varphi_N - \varphi_0^u)^2) \quad (16)$$

Тогда полная энергия системы представляется как функция сферических координат:

$$F_{tot}(\Psi) = F_e(\Psi) + F_f(\Psi) + F_{sf}(\Psi) \quad (17)$$

Данная функции энергии определяет многомерную энергетическую поверхность, где P и FC состояния соответствуют минимумам поверхности.

Различным значениям внешнего электрического поля соответствуют различные значения энергии P и FC состояний.

Рис. 3 Энергия ХЖК, как функция напряжения на обкладках ячейки при одинарной закрутке директора (а) и при двойной закрутке директора (б). Кривые P и FC соответствуют планарному и конфокальному состояниям

Большой интерес вызывает смещение точки перехода между состояниями при изменении толщины ХЖК. Наглядные результаты представлены на рис .4:

Рис.4 Зависимость от толщины кристалла L напряжения, соответствующего точке перехода (a) и энергии (b) при одинарной и двойной закрутках директора

Как можно заметить, при уменьшении толщины кристалла значения напряжения и энергии для точки перехода сходятся к одному значению. При $L = 0.5 \mu\text{m}$ значения поля для одинарной и двойной закруток соответственно $U_1 = 372 \text{ mV}$; $U_2 = 383 \text{ mV}$. Значения энергии: $E_1 = -909 \text{ nJ m}^{-2}$; $E_2 = -1002 \text{ nJ m}^{-2}$. При рассмотрении окрестностей этих значений возможно найти точку, в которой значения энергии и поля для одинарной и двойной закруток совпадают. Существование такой точки позволило бы осуществлять переходы Фредерикса не только между различными устойчивыми состояниями одной закрутки, но и между состояниями разных закруток, таким образом делая толщину кристалла L более значительным управляющим параметром.

4. Геодезический метод подталкивания упругой лентой.

Путь с минимальным перепадом энергии (ПМПЭ) - это путь, соединяющий два стабильных состояния системы на энергетической поверхности таким образом, что любое локальное изменение пути ведет к увеличению энергии системы в окрестности данной точки [4]. В данной работе ПМПЭ, посчитанный при электрическом напряжении, соответствующем точке перехода Фредерикса обладает следующим свойством: энергия системы минимальна при произвольном вращении директора каждого элемента ХЖК вдоль любой степени свободы, ортогональной ПМПЭ. Максимум вдоль ПМПЭ соответствует седловой точке первого порядка на энергетической поверхности и определяет величину энергетического барьера между состояниями.

Для расчета ПМПЭ используется геодезический метод подталкивания упругой лентой (англ. Geodesic Nudged Elastic Band Method) [9].

Более подробное описание метода ГПУЛ в рамках модели Озеена-Франка ЖК ячейки:

Мы получаем начальный набор образов системы: $[\Psi^1, \dots, \Psi^M]$, где Ψ^1 и Ψ^M соответствуют минимумам в планарном и конфокальном состояниях. Остальные являются промежуточными состояниями между ними. Под систематическим воздействием ГПУЛ сил образы смещаются к ПМПЭ до зануления сил. Формула для ГПУЛ сил:

$$F_{GNEB}^i = (-\nabla E(\Psi^i)|_{\perp} + F_s^i|_{\parallel})_{\tau} \quad (18)$$

Здесь τ обозначает проекцию вектора на некоторое локальное пространство.

Перпендикулярную составляющую антиградиента можно получить как разность между полным градиентом и его параллельной составляющей:

$$\nabla E(\Psi^i)|_{\perp} = \nabla E(\Psi^i) - (\nabla E(\Psi^i) * \tau_{\tau}^i) * \tau_{\tau}^i \quad (19)$$

где τ_{τ}^i – единичная касательная к пути.

Параллельная составляющая упругих сил:

$$F_s^i|_{\parallel} = k * [L(\Psi^{i+1}, \Psi^i) - L(\Psi^i, \Psi^{i-1})] * \tau_{\tau}^i \quad (20)$$

Здесь $L(\Psi^{i+1}, \Psi^i)$ и $L(\Psi^i, \Psi^{i-1})$ являются геодезическими расстояниями между соседними образами, а k – константой упругости.

Для нахождения состояния, при котором ГПУЛ силы являются нулевыми можно применить алгоритм Верле на многомерной энергетической поверхности [1].

5. Профили состояний системы ХЖК на ПМПЭ.

В разделе показан ПМПЭ, соответствующий точке Фредерикса при двойной закрутке (величина напряжения $U_c = 2436$ mV). Максимум вдоль ПМПЭ задает величину энергетического барьера, который система должна преодолеть, чтобы перейти из планарного состояния в конфокальное. Образ, соответствующий максимуму ПМПЭ (седловой точке) можно найти при «подталкивании» образа с максимальным значением энергии в сторону максимума. Эта оптимизация метода ГПУЛ называется геодезическим методом подталкивания упругой лентой с забирающимся образом (Climbing Image Geodesic Nudged Elastic Band Method) [1,9]. На рисунке 8 можно наблюдать ПМПЭ как зависимость энергии образа от расположения образа (координаты смещения).

Рис. 5 Плотность энергии вдоль ПМПЭ при переходном напряжении $U_c = 2436$ mV для двойной закрутки директора. Координата реакции – это смещение системы вдоль пути, нормированное на его длину. Крестиками отмечены образы, необходимые для расчета пути

Для наглядности ПМПЭ можно изобразить промежуточные образы как конфигурации углов [1]:

Рис. 6 Профиль полярного угла $\theta(z)$ для различных конфигураций сферических координат системы вдоль ПМПЭ

Рис.7 Отклонение профиля азимутального угла $\varphi(z) = -\pi + q \cdot z$ от профиля планарного состояния для различных конфигураций сферических координат системы вдоль ПМПЭ

Итогом работы является построение многомерной энергетической поверхности ХЖК на основе модели Озеена-Франка. Поверхность дает энергию системы в конфигурационном пространстве как функцию углов θ_i и φ_i , задающих ориентацию директора в каждом из N слоев, на которые разбита ячейка ХЖК. В определенном интервале электрических полей на энергетической поверхности сосуществуют два устойчивых состояния: планарное и конфокальное, отличающиеся спиральными структурами директора. Исследование показало зависимость энергии устойчивых состояний от приложенного напряжения и разных закруток азимутального угла директора. Установлена связь напряжения и толщины ХЖК, при котором энергии обоих состояний равны, а также зависимость энергии кристалла от разных закруток директора. Полученные данные позволяют получить механизм перехода Фредерикса в ХЖК при двойной закрутке директора, а также оптимизировать параметры ЖК для практического использования перехода Фредерикса.

Список литературы:

1. Иванов, А. В., Aleksei, I. Energy surface and Fréedericksz transitions in cholesteric liquid crystals. – 2016.- С. 213-218.
2. Aksenova, E. V., Romanov, V. P., Valkov, A. Y. Calculation of correlation function of the director fluctuations in cholesteric liquid crystals by WKB method //Journal of Mathematical Physics. – 2004. – Т. 45. – №. 6. – С. 2420-2446.

3. Bessarab, P. F., Uzdin, V. M., Jónsson, H. Method for finding mechanism and activation energy of magnetic transitions, applied to skyrmion and antivortex annihilation //Computer Physics Communications. – 2015. – Т. 196. – С. 335-347.
4. Kusumaatmaja, H., Majumdar, A. Free energy pathways of a multistable liquid crystal device //Soft matter. – 2015. – Т. 11. – №. 24. – С. 4809-4817.
5. Mitov, M., Nouvet, E., Dessaud, N. Polymer-stabilized cholesteric liquid crystals as switchable photonic broad bandgaps //The European Physical Journal E: Soft Matter and Biological Physics. – 2004. – Т. 15. – №. 4. – С. 413-419.
6. Prost, J. The physics of liquid crystals. – Oxford university press, 1995. – №. 83.
7. Reshetnyak, V. Y., Shelestiuk, S. M., Sluckin, T. J. Fredericksz transition threshold in nematic liquid crystals filled with ferroelectric nano-particles //Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2006. – Т. 454. – №. 1. – С. 201/[603]-206/[608].
8. Smalyukh, I. I. et al. Three-dimensional structure and multistable optical switching of triple-twisted particle-like excitations in anisotropic fluids //Nature materials. – 2010. – Т. 9. – №. 2. – С. 139-145.
9. Xu, L. et al. Kinetic Monte Carlo simulations of Pd deposition and island growth on MgO (100) //Surface Science. – 2007. – Т. 601. – №. 14. – С. 3133-3142.
10. Yang, D. K. et al. Cholesteric reflective display: drive scheme and contrast //Applied physics letters. – 1994. – Т. 64. – №. 15. – С. 1905-1907.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ В МОДЕЛИ РАСПАДА ЭЛЕМЕНТОВ

Юрченко¹ В.И. - начальник отдела

Градобоев^{1,2} А.В. - начальник лаборатории

¹Акционерное общество «Научно исследовательский институт полупроводниковых приборов», г. Томск

²Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Россия, г. Томск

Аннотация

Проведен анализ имеющихся экспериментальных данных и сделан вывод, что сам факт случайного изменения параметров радиоактивного распада, который является свойством отдельного атома, а не структуры атомов, свидетельствует о возможности восприятия информации отдельным атомом! Ведь отдельно взятое ядро атома распадается независимо от других ядер, при этом момент распада каждого отдельного ядра является вероятностным процессом, а наблюдается лишь статистика процесса. Сделана попытка прогноза информационного воздействия (мировой температуры) на стабильность элементов во Вселенной.

Ключевые слова

Радиоактивный распад, мировая температура, информационное воздействие.

В 1928 году Александр Фридман построил модель «расширяющейся Вселенной». Теория предполагает, что Вселенная зародилась примерно 13,7 млрд. лет назад после взрыва некоего сверхплотного яйца. Взрыв сопровождался мощным выбросом элементарных частиц. Из этой «каши» протонов и электронов в дальнейшем образовались элементы. Считается, что в младенческом возрасте температура Вселенной составляла около 3000°С, затем она постепенно падала, а сегодня лишь ненамного превышает абсолютный ноль. К настоящему времени практически отсутствует механизм, описывающий стабильность атомов элементов Вещества в зависимости от условий окружающей среды, в том числе мировой температуры.

Целью данной работы является анализ основных моделей и информационных материалов по исследованию мировой температуры и ее роли в распаде атомов элементов Вещства.

Известная и общепринятая модель расширения Вселенной [1], которая показана на рис.1. предполагает эволюцию материи Вселенной согласно «Стандартной космологической модели» (рис.2) [2].

Важнейшей характеристикой эволюции Вселенной является ее температура. По теоретическим расчетам, в течение первых 10^{-36} с, когда температура Вселенной была больше 10^{28} К, энергия в единице объема оставалась постоянной, Вселенная расширялась со скоростью, значительно превышающей скорость света. Этот факт не противоречит теории относительности, так как с такой скоростью расширялось не вещество, а *само пространство*. В это же время появились привычные нам элементарные (базовые) частицы и чуть меньшее количество античастиц, что обусловлено спонтанным нарушением симметрии. Спустя несколько секунд после Большого Взрыва в горячей и плотной Вселенной началась стадия первичного нуклеосинтеза, продолжавшаяся около трех минут. При этом в результате термоядерных реакций образовывались ядра тяжелого водорода и гелия. Затем началось спокойное расширение и остывание Вселенной. Предсказанные количества водорода (75%) и гелия (25%) по теории первичного нуклеосинтеза подтверждаются распространенностью легких элементов в космосе в настоящее время [3].

Рис.1 Модель расширения Вселенной.

Рис.2 Схема эволюции материи Вселенной согласно «Стандартной космологической модели»

Примерно через миллион лет после взрыва равновесие между Веществом и излучением нарушилось, из свободных базовых частиц (протонов и электронов) начали образовываться атомы, а излучение стало проходить через Вещество, как через прозрачную среду. Именно это излучение назвали реликтовым, его температура была около 3000 К. Гипотезу о существовании такого излучения высказал Георгий Гамов. Реликтовое фоновое излучение открыли в 1964 году американские ученые Арно Пензиас и Роберт Вильсон. Оно оказалось в высокой степени изотропным, одинаковым по всем направлениям и своим существованием подтверждает модель горячей расширяющейся Вселенной.

При расширении Вселенная остывает, поэтому длина волны реликтовых фотонов должна возрастать. В частности, самыми точными измерениями температуры реликтового фона на данный момент считаются следующие результаты $(2.725 \pm 0.001) \text{ K}$ [4], что соответствует миллиметровому диапазону длин волн.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вследствие снижения фона реликтового излучения и, соответственно, мировой температуры возрастает число открытых сверхтяжелых элементов и должно наблюдаться слабое (в пределах 3%) снижение периода радиоактивного распада (далее РР) элементов

На практике в самых разнообразных экспериментах наблюдаются существенные изменения периода полураспада различных радиоизотопов, что может быть обусловлено дополнительным энергетическим воздействием на исследуемые радиоизотопы. Поскольку, основным условием стабильности атомов Вещества является равновесие ядерной и электронной компонент атома, то можно предположить, что

возбуждение электронной оболочки атома должно влиять на вероятность его распада. Следует отметить, что в настоящее время преобладает подход к распаду атомов, основанный только на возбуждении ядра, а влияние возбуждения электронной оболочки на данный процесс практически не рассматривается.

Таким образом, на основании анализа известных экспериментальных данных по исследованию распада атомов Вещества [5-8], можно сделать вывод о реальности изменения скорости распада атомов путем использования различных способов возбуждения их электронной оболочки.

Эффект сокращения периода полураспада был обнаружен экспериментально только на бета-распаде [5]. Возможно, это обусловлено тем, что этот вид РР связан с выбросом из ядер быстрых электронов, которые характеризуются склонностью к дуализму, то есть проявлению свойств и волны и частицы.

Современная неэлектромагнитная кибернетика рассматривает неэлектромагнитные взаимодействия как информационные. Это позволяет в экспериментальной практике применять регистрацию разнообразных случайных процессов путем обнаружения изменений их вероятностных характеристик с применением методов статистического анализа данных. Способность случайных процессов обнаруживать воздействия неэлектромагнитной природы и позволяет характеризовать эти воздействия как *информационные*.

Тогда структурирующее пространство внешнее воздействие, обусловленное ростом в данной области пространства информации, должно приводит к снижению дисперсии контролируемого сигнала объекта. С другой стороны, отток из пространства, в силу определенных причин, информации (деструктурирующее пространство внешнее воздействие) должно приводит к росту дисперсии контролируемого параметра воспринимающей системы.

Таким образом, одним из направлений по исследованию информационного воздействия должна быть разработка технологии переноса на электроны конкретной информации с ее последующим излучением в пространство неэлектромагнитными генерирующими устройствами. Существует принципиальная возможность переноса информации, имеющей неэлектромагнитную природу, на электроны, принимающие участие в процессе протекания электрического тока, с целью повышения интенсивности и ценности информации, излучаемой в пространство неэлектромагнитными генерирующими устройствами, применительно к конкретной рецепторной системе.

В настоящее время имеется опыт использования в качестве рецепторов неэлектромагнитного воздействия различных электротехнических систем, регистрирующих процесс РР. В частности, были обнаружены эффекты воздействия неэлектромагнитного генератора «НГК-ВЕГА» на процесс РР [7].

Анализ имеющихся экспериментальных данных позволяют сформулировать следующие выводы. Сам факт изменения параметров РР, который является свойством отдельного атома, а не структуры атомов, свидетельствует о возможности восприятия неэлектромагнитной информации *отдельным атомом!* Ведь отдельно взятое ядро распадается независимо от других ядер, при этом момент распада каждого ядра совершенно случаен. Понятие энтропии, в нынешнем научном понимании, подразумевает структуру, основанную на атомных связях, а не отдельно взятого атома Вещества. Тогда перенесение понятия энтропии на отдельно взятый атом Вещества является необходимым и, если допустить такое утверждение, то можно сделать вывод о способности самого атомного ядра взаимодействовать с предлагаемой ему информацией, а сама рецепция неэлектромагнитного воздействия осуществляется не структурой атомов, а структурой отдельного атома Вещества. Понятие энтропии,

соответствующее ранее структурной организации межатомных связей, тогда может трактоваться и как понятие, применимое и к отдельному атомному ядру. Возможность внешнего неэлектромагнитного влияния непосредственно на атомное ядро открывает новые технические возможности и требует новых теоретических концепций.

На основании анализа этих и других результатов ранее была выдвинута гипотеза [8-11] о том, что стабильность элементов вероятно определяется мировой температурой, как некоторым неэлектромагнитным информационным воздействием.

В природных структурах Вселенная представляется целостной системой, связанной со свойством устойчивости всех видов природных структур. Развитие и рост, изменение и деградация Вселенной, циклы и периоды ее эволюции демонстрируют в природе количественно-качественные законы перехода дискретного в непрерывное и наоборот. Абстрактным аналогом этих природных процессов для человека служит математика, а именно, теория чисел. Распределение простых чисел в натуральном ряду как раз и характеризует упомянутые природные процессы. Закон обратной связи простых и составных чисел демонстрирует собой закон эволюции дискретных неделимых структурных единиц Материи: дискретное преобразуется в непрерывное [12,13]. Опираясь на принцип обратной связи, можно сформулировать ряд положений о взаимодействии Материи и структуры Вселенной:

- при расширении и сокращении Вселенной стабильность элементов Материи определяется временем их синтеза на оси времени;
- вероятность РР элементов Материи определяется мировой температурой в момент их существования обратно пропорционально изменению их расстояния до центра расширяющейся Вселенной;

Таким образом, структура Вселенной является растущим “организмом” в соответствии с законом эволюции дискретных единиц Материи.

Сохранение и изменение во Вселенной проявляются в синтезе устойчивых и переходных процессов на основе принципа обратной связи. Переходные процессы во Вселенной (образование и распад элементов) вполне описываются уже разработанным математическим аппаратом как для автоволновых процессов [12], так и для цепей с обратной связью в электронике и электродинамике [13].

Изложенное выше, позволяет сделать попытку прогноза информационного неэлектромагнитного (мировой температуры) воздействия на стабильность элементов во Вселенной. Вполне возможно, что научное познание, в этом случае, должно базироваться на исследовании как стабильных состояний элементов с устойчивыми связями – синтез интегрируемых процессов, так и состояний с изменяющимися связями – процессов распада, которые являются переходными между устойчивыми состояниями. Объединение этих теорий позволит представить научную картину мира и более детальной, и более полной.

Список литературы:

1. Модель Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. Москва: Наука, 1975 – 124 с.
2. Эволюция Самсонов В.М. Термодинамика фотонного газа и эволюция Вселенной // Вестник ТвГУ. Серия "Физика". 2004. № 4(6) С 131 – 136
3. Кесарев В.В. Эволюция вещества во Вселенной, –М.: Атомиздат, 1989.
4. Замятин Ю.С., Кадменский С.Г., Фурман В.И. и др. Кластерная радиоактивность - достижения и перспективы // Физика элементарных частиц и атом. ядра. 1990. Т. 21, вып. 2. С. 537-594.
5. Jean-Philippe Uzan. The fundamental constants and their variation: observational status and theoretical motivations. // Rev.Mod.Phys. 75(2003)403

6. Mohsen Dehghani Electromagnetic Radiation Reaction and Stability of the Hydrogen-Like Atoms //Journal of Modern Physics, 2011, 2, 1415-1419
7. Каравайкин А.В. Обнаружение и исследование информационных свойств электрического тока. //Материалы III-й Международной научно-практической конференции. Торсионные поля и информационные взаимодействия. Москва. 15-16 сентября 2012 г. С 65-73
8. Jean-Philippe Uzan. The fundamental constants and their variation: observational status and theoretical motivations. //Rev.Mod.Phys. 75(2003)403.
9. Каравайкин А.В. Некоторые вопросы неэлектромагнитной кибернетики. М., Наука, 2006. — 288 с.
10. Дж. К. Мазер. «От Большого взрыва до Нобелевской премии и дальше». Нобелевская лекция // Успехи физических наук, том 177, выпуск 12, декабрь 2007
11. Градобоев А.В., Юрченко В.И. Стабильность периода распада //сборник: Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего, сборник материалов II Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. 2016. С. 236-237.
12. Баяндин А.В. Новый физический принцип анализа физического вакуума. – Новосибирск, 1999. Деп. в Рос. авт. об-ве “Сибкопирайт” 26.04.1999. № 474.
13. Баяндин А.В. К распределению простых чисел в натуральном ряду чисел. – Новосибирск, 1999.

Научное издание

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ
(ITSIBERIA - 2018)**

Сборник материалов
II Международной научно – практической конференции

07 мая 2018 г.

В авторской редакции

Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
18.05.2018 г.

Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
2,46 МБ

Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации

Наименование и контактные данные юридического лица,
осуществившего запись на материальный носитель
*Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13*

ISBN 978-5-6040761-5-6

9 785604 076156

sibscience.ru

